

ANALISIS KEGAGALAN E-FISHERY DARI BAGROUND IT

OBE
APLIKASI
BISNIS
2025

Abstrak

Di era sekarang kemajuan teknologi semakin maju dan system otomatisasi semakin di terapkan, dan E-fishery adalah salah satu Perusahaan startup yang bergerak pada system IOT untuk industry perikanan seperti system feeding ikan otomatis berbasis IOT, alat pengukur PH air untuk kolam ikan dan sebagainya.

Meskipun teknologi IOT menawarkan efisiensi operasional, penggunaannya tetap memiliki keterbatasan, permasalahan pada system tersebut antara lain ketidakstabilan perangkat IOT, potensi error pada system feeding otomatis, kebutuhan pemantauan manual lebih tinggi dan issue reabilitas data yang berpotensi mengganggu proses budidaya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kegagalan system IOT pada E fishery berdasarkan prespektif teknologi informasi

Andika L.F.R

2295114048

Teknik informatika
andikalifatkhurrohman@mhs.unhasy.ac.id

Pembahasan

Meskipun penyebab gagalnya E-fishery dikaitkan dengan persoalan terkait investor dan tekanan finansial, kegagalan ini juga dapat dilihat dari sudut pandang teknologi informasi. Sebagai Perusahaan startup agritech yang mengandalkan perangkat IOT, system sensor dan aplikasi digital untuk mendukung operasional, E-fishery menghadapi banyak kendala teknologi yang turut memperburuk kondisi kedaan bisnisnya, terdapat tiga aspek IT yang menjadikan sebagai potensi kegagalan, yaitu: **kesiapan infrastruktur IOT, skalabilitas teknologi dan biaya operasional tinggi**

1. Kesiapan infrastruktur IoT dan permasalahan teknis

Implementasi teknologi IoT dalam akuakultur memiliki tantangan yang kompleks. Rastegari et al. (2023) menyebutkan bahwa sistem IoT di sektor perikanan rentan terhadap masalah *connectivity issues, sensor probe maintenance*, dan tingginya biaya operasional perangkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur IoT memerlukan pemeliharaan berkelanjutan agar tetap dapat berfungsi optimal.

Dalam konteks E-fishery, beban untuk menjaga ratusan hingga ribuan device IoT aktif secara stabil tentu sangat tinggi. Keterbatasan jaringan di wilayah perkampungan, ketergantungan pada hardware dan kebutuhan kalibrasi rutin menjadi factor biaya dan memperberat operational Perusahaan

2. skalabilitas issue

Pertumbuhan eFishery yang sangat cepat tidak selalu diikuti kesiapan sistem digitalnya. Santisteban et al. (2023) menjelaskan bahwa kegagalan startup teknologi sering berkaitan dengan kurangnya kesiapan teknologi ketika perusahaan mencoba melakukan ekspansi besar-besaran. Mereka mencatat bahwa startup sering gagal karena "*technological inadequacy during scaling*", terutama ketika infrastruktur software maupun hardware belum kuat menanggung peningkatan jumlah pengguna.

Skala operational E-fishery meningkat kerja memerlukan kinerja, system monitoring IoT, load balancing dan intergrasi data dalam jumlah yang besar. Jika teknologi tak berkembang secepat ekspansinya maka resiko bottleneck, ineffisiensi dan downtime akan meningkat.

3. biaya perawatan yang tinggi

Startup berbasis teknologi umumnya menghadapi biaya operasional sistem yang signifikan. Gupta dan Poddar (2023) menunjukkan bahwa "*operational costs and insufficient funding*" merupakan penyebab kegagalan paling umum pada startup teknologi. Pada perusahaan berbasis IoT seperti eFishery, biaya ini mencakup:

- perawatan perangkat IoT di lapangan
- pembaruan firmware dan software
- server dan cloud hosting
- security monitoring
- tenaga teknis on-field

Ketika terjadi penurunan pendanaan atau keretakan dengan investor, aspek IT yang berbiaya tinggi ini menjadi beban yang sulit ditanggung, sehingga dapat mempercepat kondisi krisis.

4. deficit kompetensi teknis dan kompleksitas Hardware

Öndas & Akpınar (2024) dalam model *core competency deficit* menyebutkan bahwa kegagalan startup sering berakar pada kurangnya kompetensi teknis untuk mengelola hardware, software, dan sistem lingkungan secara bersamaan. Startup IoT memiliki resiko lebih tinggi karena menggabungkan ketiganya. Hal ini sangat relevan dengan E-fishery yang mengoperasikan smart feeder, sensor dan aplikasi digital

5. Hambatan Adopsi IoT dalam sektor perikanan

Liu (2025) menjelaskan bahwa adopsi teknologi IoT pada sektor akuakultur terhambat oleh tingginya investasi awal, kendala integrasi sensor, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan IoT agriculture tidak hanya ditentukan oleh inovasi, tetapi juga kesiapan ekosistem.

Pada kasus E-fishery, hambatan-hambatan tersebut dapat memperlambat efisiensi sekaligus meningkatkan beban biaya

2.2 Analisis SWOT

1. Strengths (Kekuatan)

1. **Teknologi IoT yang inovatif**
eFishery memiliki smart feeder dan sensor IoT yang membuat proses pemberian pakan menjadi lebih presisi dan efisien. Teknologi ini memberi nilai tambah signifikan dibanding metode konvensional.
2. **Integrasi platform digital (eFarm & eFisheryKu)**
Aplikasi mobile dan backend digital memberikan kemudahan monitoring, akses informasi, hingga layanan keuangan.
3. **Data-driven decision**
Dengan ribuan pengguna, eFishery menghasilkan *big data* perikanan yang seharusnya dapat digunakan untuk prediksi budidaya dan peningkatan produktivitas.
4. **First mover advantage di agritech aquaculture Indonesia**
Menjadi pionir memberikan eFishery posisi kuat di pasar dan brand recognition yang tinggi.

2. Weaknesses (Kelemahan)

1. **Ketergantungan tinggi pada hardware IoT**
Sistem IoT membutuhkan perawatan rutin, kalibrasi sensor, dan maintenance – sehingga beban teknis dan biaya sangat tinggi.

2. **Infrastruktur teknologi yang mungkin tidak siap untuk skala besar**
Pertumbuhan cepat bisa menyebabkan bottleneck pada server, integrasi perangkat, dan arsitektur software.
(Didukung Santisteban et al., 2023: masalah skalabilitas = penyebab umum kegagalan startup.)
3. **Biaya operasional teknologi sangat besar**
Termasuk: cloud server, security monitoring, firmware update, tenaga teknisi lapangan (Gupta & Poddar, 2023).
4. **Kendala konektivitas daerah rural**
Smart feeder bergantung pada koneksi internet, sementara banyak kolam berada di area dengan jaringan lemah.
5. **Kompleksitas teknis dan kurangnya kompetensi hardware–software**
Model Öndas & Akpınar (2024) menjelaskan bahwa kurangnya kompetensi teknis bisa meningkatkan risiko kegagalan startup IoT.

3. Opportunities (Peluang)

1. **Adopsi IoT pertanian dan akuakultur yang terus meningkat**
Menurut Liu (2025), tren penggunaan sensor dan IoT di sektor perikanan masih terus naik secara global.
2. **Digitalisasi UMKM dan industri pangan**
Pemerintah semakin mendorong transformasi digital – memberi peluang untuk memperluas produk eFishery.
3. **Potensi integrasi AI/ML untuk prediksi budidaya**
Dengan big data yang dimiliki, perusahaan dapat mengembangkan fitur cerdas seperti rekomendasi pakan atau deteksi pola anomali.
4. **Kolaborasi dengan pemerintah untuk smart aquaculture**
Banyak program perikanan yang dapat disinergikan dengan solusi teknologi eFishery.

4. Threats (Ancaman)

1. **Penurunan pendanaan startup dan krisis investor**
Model bisnis berbasis hardware memiliki risiko besar ketika investor mulai berhenti mendanai (ancaman terbesar saat ini).
2. **Masuknya kompetitor baru dengan teknologi lebih murah**
Perusahaan lain bisa menawarkan solusi IoT lebih ringan, cloud lebih hemat, atau maintenance lebih sederhana.
3. **Kerentanan pada kegagalan perangkat fisik**
Sensor, motor pakan, dan modul IoT rawan rusak karena lingkungan kolam yang ekstrem (panas, lembap, korosif).
4. **Risiko keamanan siber (IoT security)**
Ratusan-ribu device IoT menjadi target mudah bagi malware, DDoS, atau akses ilegal ke server.
5. **Regulasi pemerintah terkait data dan subsidi**
Aturan baru bisa memengaruhi akses data atau model bisnis layanan keuangan eFishery.

Kesimpulan

Analisis kasus E-fishery dari sudut pandang IT memiliki beberapa banyak kendala serius seperti Ketergantungan dengan IoT, masalah pada biaya IoT, hambatan Adopsi IoT dan masalah skalabilitas. Terlepas dari itu semua masalah E-fishery tak dapat dipandang sebelah mata.

Berdasarkan factor penelitian terdahulu beberapa factor ini penyebab kegagalan startup teknologi berbasis IoT.

Referensi penelitian terdahulu.

Rastegari, M., Rezaei, M., Goli, A., Zandieh, M., & Sadeghi-Darvazani, S. (2023). *Internet of Things in aquaculture: A review of the challenges and potential solutions based on current and future trends*.

Aquaculture and Fisheries, 8(5), 693–707. <https://doi.org/10.1016/j.aaf.2023.04.006>

Santisteban, J., Cabrera-Suárez, M. K., & Díaz-Fernández, M. (2023). *Failure of tech startups: A systematic literature review*.

Journal of Small Business and Enterprise Development, 30(4), 629–653.

<https://doi.org/10.1108/JSBED-05-2022-0219>

Gupta, S., & Poddar, D. (2023). *Causes of startup failure*. *International Journal of Novel Research and Development*, 8(11), 149–156. <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2311176.pdf>

Öndas, H., & Akpınar, E. (2024). *Why do startups fail? A core competency deficit model*. *Frontiers in Psychology*, 15, 1299135. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1299135>

Liu, L. (2025). *A narrative review on smart sensors and IoT solutions for agriculture and aquaculture*. *Sustainability*, 17(12), 5256. <https://doi.org/10.3390/su17125256>

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya

- Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.